

MATIERE MEDICALE DE NATRUM CARBONICUM*

Docteur G. CLERBAUX

NATRUM CARBONICUM, n'est autre que le carbonate de sodium, à ne pas confondre avec le vulgaire bicarbonate de soude qui est toutefois très proche.

Ce soir, je me propose de l'étudier aux différentes phases de la vie.

Natrum carbonicum, vous le savez, c'est un très gros remède de la dyspepsie chronique, mais avant d'être chronique cette dyspepsie passe par un stade aigu qui peut se manifester chez l'enfant par une indigestion mais chez lequel le symptôme principal sera l'intolérance au lait qui va provoquer chez lui des vomissements et de la diarrhée et déjà de la flatulence. Natrum carbonicum pourra d'ailleurs rester flatulent toute sa vie; l'insuffisance hépatique va se manifester déjà par une tendance herpétique et aphteuse à la bouche spécialement au frein de la langue.

Mais l'enfant va grandir, il deviendra un écolier, puis un étudiant. A ce stade, il est possible qu'il souffre encore d'ennuis digestifs mais ce qui va devenir prépondérant c'est *la scolarité difficile*. Le plus souvent ces ennuis ne viendront que progressivement, l'intelligence n'est pas en cause et il peut même s'agir d'étudiants brillants mais qui progressivement tombent dans une faiblesse intellectuelle par épuisement et ce sera l'échec surtout s'ils sont obligés de réussir des épreuves difficiles et de fournir un effort exceptionnel.

J'ai l'habitude de donner Natrum carbonicum 15 CH et 30 CH aux étudiants qui doivent passer des examens et ils s'en trouvent fort bien.

Natrum carb. n'est toutefois pas le seul médicament à donner en pareil cas.

S'il s'agit d'un étudiant « *claqué* », *épuisé*, qui doit constamment s'étendre sur un divan ou un fauteuil, on pensera à Silicea et cela surtout s'ils ne veulent pas reconnaître leur épuisement et qu'ils vont quand même de l'avant, contrairement à Picrum acidum qui lui aussi est épuisé, mais qui renonce lui à la lutte.

S'il s'agit du *trou de mémoire* survenant brusquement au cours de l'étude ce sera alors Anacardium orientalis qui a ce phénomène, et qui, tout comme Natrum carb., souffre surtout de dyspepsie, mais chez lui, celle-ci est améliorée en mangeant de même d'ailleurs que son psychisme, mais si vous avez donné Natrum carbonicum préventivement, il est bien rare que vous deviez avoir recours à ces différents remèdes.

* Cours de l'Ecole belge d'Homéopathie du 19 octobre 1977.

Vous penserez toutefois aussi à Gelsémium chez l'étudiant qui a peur, ce qui va lui permettre de vaincre son émotion.

Ce chapitre « étude - scolarité » est indissolublement lié *au chapitre « vacances »* et ce sera très souvent au cours de celles-ci que l'étudiant ou le jeune homme va s'apercevoir de ses insuffisances.

Si nous sommes en juin, juillet et que la température extérieure est assez élevée, il va se montrer *épuisé par la chaleur*, il recherche l'ombre, évite le soleil. S'il s'y expose, il souffrira surtout de la tête et, d'année en année, il fera la même constatation. Mais à y bien réfléchir, il constatera que la céphalée peut survenir également l'hiver s'il travaille près d'un réchaud à gaz ou à proximité d'un foyer rayonnant quelconque. Mieux vaudra pour étudier conserver la tête au frais, quitte à se couvrir davantage.

Si c'est l'été et qu'il se livre par temps chaud à un exercice sportif quelconque, à un match de tennis par exemple, alors que le soleil tape, il pourra faire alors une insolation qui pourra même être très grave si on n'intervient pas immédiatement par un remède aigu de l'insolation, ce remède le plus souvent sera Glonoïne. Glonoïne XMK peut même prévenir l'insolation, car il a toutes les caractéristiques d'une insolation aiguë. Mais par après, pour les suites de coup de soleil, on pourra voir se développer toute une série de symptômes chroniques : état dépressif, hypersensibilité, céphalée chronique, pour lesquels Natrum carb. sera souvent le remède à condition qu'il en ait les signes.

Mais revenons à notre étudiant en vacances. S'il souffre de la chaleur et de l'été et que les sports violents lui sont funestes en période de chaleur, il pourra se décider pour la promenade, la marche à pied.

Hélas! il doit constater qu'il *se tord facilement les chevilles* en marchant, ce qui est chez lui le premier signe d'une insuffisance ligamentaire, signe très souvent retrouvé dans Natrum carb.

S'il fait un sport plus dangereux exposant à des chutes ou à des efforts disproportionnés, il pourra même faire des *luxations faciles et répétées*.

J'ai connu une dame qui, trois années consécutives, à la suite d'une chute sur des feuilles mortes en automne a fait une luxation de l'épaule récidivante. Ceci a cessé après emploi de Natrum carb., malgré de nouvelles chutes.

Une autre distraction très appréciée en vacances est *l'équitation*. Mais ce sport favori ne sera pas non plus sans risque. En effet, si vous consultez la rubrique générale « Riding horseback aggr. (Kent pge 1397) vous voyez que Natr. carb. s'y trouve au 2^e degré mais à partir de cette rubrique vous pouvez faire divers renvois.

P. 589. Pain sore riding horseback aggr. (douleurs de meurtrissure étant à cheval). Natr.c. est le seul.

P. 844. Chest. Riding on horseback (douleurs de la poitrine à cheval). Nat.c., 10lj.

P. 848. Chest. Pain sides riding in horseback (douleurs aux côtes de la poitrine). Nat.c. est le seul.

P. 870. Chest pain stitching riding on horseback (douleurs lancinantes à la poitrine). Nat.c. est le seul.

P. 897. Back pain riding on horseback (douleurs du dos à cheval). Arsenicum est le seul.

P. 616. Excoriation (Rectum) Riding on horseback (excoriation de l'anus à cheval) = Carb.an.

P. 1240. Dreams horses riding (rêve qu'il va à cheval) = Nat.c. — Ther.

P. 1241. Dreams journey on horseback (rêve d'une excursion à cheval). Nat.c. — Ther.

P. 1251. Sleepiness on horseback (sommolence à cheval) Lyc.

P. 31. Delusion riding a horse. Cann.

Nous remarquons que toutes les douleurs à cheval — sauf celles du dos — relèvent de Nat.c. et souvent même en exclusivité et même que Nat.c. rêve d'équitation.

C'est donc incontestablement un grand remède du sport équestre.

Mais continuons à explorer les occupations favorites de notre étudiant en vacances. Si le temps est mauvais, notre étudiant amateur de distraction va se réfugier vers les loisirs intérieurs et parmi ceux-ci celui qu'il préfère sera parfois *la musique*. Certes sont innombrables les jeunes qui aiment la musique. Aussi cette constatation ne peut suffire à caractériser Nat.c. Mais chez lui, la musique l'émue au point de faire jaillir les larmes tellement il se sent ému. Il a cette particularité que la musique le rend triste bien qu'il l'aime.

La sensibilité à la musique se trouve dans le Kent à la page 78 (Sensitive, music to). Il y a de nombreux remèdes. Si vous avez la curiosité de combiner deux rubriques du Kent : pleurs par la musique page 94 (Weeping music) et si vous le comparez à Tristesse par la musique (Sadness music) page 74, vous constaterez alors qu'il ne reste que 9 remèdes qui ont les 2 choses en même temps. A savoir : Acon, Dig., Graph., Kréosot., Nat.s., Nat.c., Nux.v., Thuja, Sabina mais, parmi ceux-ci, seuls Graph. et Nat.c. ont le coefficient 2 ou 3 aux deux rubriques.

Nous remarquons même que Kent indique à la rubrique Weeping, music piano of (page 94) que le piano fait pleurer Nat.c.2 et Copaiva. De plus, il y a des nuances. Si Sabina fait pleurer, il a en même temps une aversion très marquée pour la musique — aversion que nous retrouvons d'ailleurs avec Aconit surtout, puis Bufo, Chamomilla, Viola odorata, ce dernier remède l'ayant pour le violon.

Nat.c., contrairement à Sabina aimera très souvent la musique, on peut même dire qu'il *cultive* en quelque sorte la mélancolie par la musique. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse être énervé par une musique intempestive au cours de son travail par exemple. Cela se trouve à la rubrique Restlessness music (page 74), caractéristique qu'il a en commun avec Tarentula.

Mais outre la sensibilité à la musique (page 78) nous consulterons aussi (Excitement music from) l'agitation par la musique (page 40) avec *Kreos*, *Sumb.*, *Tarent.* et l'anxiété par la musique (music from page 7) Dig. — Nat.c.

L'épuisement en jouant du piano (weariness playing piano — Anac.) page 1421. Fatigue exagérée des membres supérieures par le piano (weakness upper limbs playing piano page 1226).

Il y a encore de très nombreuses rubriques locales concernant la musique, Nat.c. n'y prédomine plus. Je ne ferai que vous citer les chapitres essentiels : nombreuses hallucinations, hystérie, irritabilité, palpitations, pensées persistantes, perte de conscience, congestion, douleurs de tête, bruits dans les oreilles, otalgies, douleurs faciales, douleurs de dents, nausées, douleur des ovaires, larynx sensible, asthme, toux aggravée par la musique, tremblements des extrémités, douleurs du dos, rêves de musique et transpirations abondantes.

Tous ces symptômes peuvent parfaitement être provoqués par la musique, il suffit de vous y reporter.

Un cas très démonstratif d'*hypersensibilité musicale de Natrum carbonicum* nous est présenté par le Docteur Paschero : Un garçon de 16 ans se présente à la consultation et se plaint de vertiges accompagnés de fugaces troubles visuels et de photophobie. L'oculiste qu'il a été voir diagnostique de l'astigmatisme et lui prescrit des lunettes. Malgré cela les vertiges persistent. Son aspect est celui d'un malade de complexion robuste avec excès de poids : il mesure 1 m 58 et pèse 68 kg. Son teint est pâle et son caractère timide. Il n'est pas de tempérament aboulique, mais il lui arrive parfois des accès de colère violente qu'il refrène d'ailleurs aussitôt avec repentir. Il est très émotif et enclin à une tristesse permanente qui le porte parfois à des crises de mélancolie et de larmes.

Il se montre très sensible à la musique, particulièrement à celle de Chopin dont il étudie les œuvres au piano et qu'il écoute religieusement, presque toujours les yeux mouillés de larmes. Il étudie en vue du baccalauréat, mais sa vocation irrésistible est la musique classique et romantique à laquelle il désire consacrer sa vie malgré le sentiment de tristesse et la dépression psychique qu'elle provoque en lui.

Sa mère qui l'accompagne, raconte qu'étant tout petit déjà il montrait pour la musique une particulière attraction. Il commença à étudier le piano à 6 ans et fréquemment elle le trouvait pleurant tandis qu'il se jouait à lui-même un morceau de musique.

Il est fils unique. Ses parents jouissent d'une très bonne santé. Comme références personnelles : rougeole à 2 ans, diphtérie à 9 ans avec intense emploi de sérum. A l'âge de 3 ans il fut atteint du ténia dont les anneaux furent expulsés avec les ténifuges. C'est depuis lors que ses rhumes et catarrhes devinrent fréquents.

Les caractéristiques mentales déterminantes qui surgissent du tableau des symptômes généraux de ce malade, apparemment tuberculeux si l'on s'en rapporte à sa typique idiosyncrasie sont les suivantes :

Sensibilité pour la musique, pleurs pour la musique et spécialement celle du piano. Les autres symptômes : la timidité, la tristesse, la dépression, la mélancolie, les accès de colère, la sensibilité au froid, la soif de boissons glacées, la transpiration abondante, le rhume chronique, le catarrhe épais et jaunâtre et les flatulences correspondaient évidemment au répertoire à *Natrum muriaticum*, *Natrum sulphuricum*, *Natrum carbonicum*, *Lycopodium*, *Phosphorus* et *Sepia*. Mais entre tous, celui qui représentait le plus exactement les caractéristiques mentales du malade avec la même intensité et prédominance était *Natrum carbonicum*.

C'est ce médicament qui guérit ce jeune homme.

Ce cas met dans une lumière bien spéciale le symptôme si important de sensibilité à la musique.

Revenons à notre étudiant en vacances amoureux de la musique; le temps reste maussade, il ne peut toujours rester enfermé, il sort, le temps a fraîchi. Comme c'est l'été, il sort sans se couvrir. Il attrape un *gros catarrhe rétro-nasal*, il le néglige, cela tourne en bronchite ou en otite, et à partir d'alors il faudra bien constater qu'il va rester sensible au froid car d'année en année il va renouveler ces différents catarrhes. Il revient d'ailleurs glacé lorsqu'il rentre de ses sorties. Nous voyons ainsi paraître la grande modalité thermique de *Natrum carb.* qui est d'être aggravé à la fois par la chaleur et le froid. Ceci est très important pour distinguer *Natrum carb.* des autres remèdes qui n'ont qu'une seule de ces modalités; en réalité les malaises de la tête aggravés par la chaleur ne le sont pas par le froid, tandis que ceux du reste du corps le sont au contraire en hiver et par le froid, les extrémités sont glacées jusqu'aux coudes et aux genoux et il ne peut les réchauffer. Ce que résume Kent en disant : « *le corps et les extrémités sont une source de malaise en hiver et la tête en été* ».

A l'âge adulte qui est souvent l'âge de la bonne nutrition et des excès alimentaires, va se développer une *dyspepsie chronique*, c'est le remède non pas de l'indigestion mais des indigestions à répétition surtout après avoir pris des féculents et des légumes. Il y a des gaz partout, dans l'estomac, le caecum, le colon transverse avec distension gastrique et abdominale, la stase caecale, la constipation avec selles marronnées comme des crottes de brebis mais aussi des débâcles diarrhéiques par

évacuation du trop plein, ces débacles étant facilitées par le lait. Cette dernière modalité est particulièrement nette chez les colibacillaires qui, vous savez, ont souvent une intolérance du lait. Cette intolérance au lait se retrouve d'ailleurs chez l'enfant chez qui elle provoque des vomissements et de la diarrhée.

A signaler aussi une faim caractéristique, une faim à 5 heures du matin ou le soir vers 11 heures, et une soif violente qui est particulièrement marquée après les repas.

Le malade est au point de vue digestif aggravé après les repas, surtout par le lait, le café au lait et les repas aqueux; sa tristesse augmente pendant la première partie de sa digestion. Mais cette aggravation est suivie d'une aggravation nette des signes généraux au fur et à mesure de la digestion.

Son insuffisance digestive est totale, hépatique, gastrique, intestinale et s'accompagne d'une ptôse accentuée de tout le tube digestif.

Mais l'âge adulte est aussi l'âge des responsabilités; aussi va-t-il craquer sur le plan mental, surtout si son enfance a été gâtée et si on ne lui a pas appris à prendre ses responsabilités. Une des grandes caractéristiques de Natr.c. est la *dépression physique et mentale*.

Voici encore *un cas du Docteur Paschero* de Buenos Aires. Il s'agit d'un dentiste ayant 39 ans, marié, ayant une fille. Dans son enfance, il avait été soumis à l'influence contradictoire d'une surprotection de la part de sa mère et de trois sœurs plus âgées, et d'une attitude dictatoriale du père, d'où un conflit affectif qui mit sérieusement en danger sa vie affective avec le monde extérieur et une diminution de sa personnalité.

Bref à 35 ans, il se sent vieilli, exténué, souffrant de fatigue physique générale; il a pris un grand nombre de stimulants sans résultat réel, il se dit fini avec une réduction presque totale de sa libido sexuelle. Il est de plus atteint d'amblyopie progressive, de vertiges et de dyspepsie flatulente.

Notre malade vit une vie isolée. Au point de vue professionnel il exécute son travail avec une précision obsessionnelle. Il a un cabinet de consultation à la maison et ne sort jamais. Il vit une vie de reclus, n'a pas d'amis, de relations, il ne désire entreprendre aucun travail en dehors de chez lui et ne s'intéresse à rien à tel point qu'il n'a plus lu les journaux depuis deux ans. Il a une insupportable aversion pour les gens et il évite de rencontrer des humains excepté dans sa pratique professionnelle. Là encore il est très peu communicatif.

Cette extrême fatigue physique et mentale, que l'on appelle surmenage mais qui généralement est due à des conflits affectifs, jointe à la réduction de sa libido sexuelle, ses troubles visuels et ses vertiges ne constitue qu'un aspect clinique du conflit entre la dépendance infantile d'un père tyrannique et la sur-protection de ses quatre mères trop affectionnées et d'autre part son désir d'autonomie et de liberté.

Ses symptômes généraux : il était extrêmement sensible au froid et au chaud — il avait une intolérance marquée pour les rayons du soleil qui le rendaient très faible et fatigué.

Voici les symptômes qui ont été choisis pour la sélection du remède :

1. Evite la compagnie des gens (Kent page 21).
2. Précision obsessionnelle dans son travail (Kent page 16 Conscientious).
3. Timidité (Kent page 89).
4. Epuisement à la chaleur du soleil (Kent page 1417) weakness in heat of the sun.

Deux remèdes seulement Natrum c. et Gelsémium ont les quatre symptômes à la fois, mais Gelsémium est un remède moins profond, Natr.c. s'impose donc.

Ceci constitue le syndrome minimum des symptômes caractéristiques qui correspondent clairement à Natr.c. Ce remède lui donc été donné en XM, puis en LM, puis en CM Korsakoff à doses très espacées et produisit une modification totale de son comportement dans les six mois. Après ce laps de temps, il était suffisamment fort pour réagir contre sa misanthropie et pour devenir un adulte réel.

En analysant les autres symptômes, je pointe l'amblyopie. En effet, Nat.c. a aussi une vue faible s'aggravant progressivement ce qui découle de la faiblesse générale et il a aussi des vertiges.

Hering renseigne aussi « vertige par exercice mental, par le travail au soleil (toujours donc cette influence néfaste du soleil), en buvant du vin, s'améliorant par l'exercice en plein air ».

Je pointe aussi la dyspepsie flatulente. Ce symptôme est presque toujours un accompagnateur obligé de la dépression mentale de Nat.c.

Mais il est un autre aspect de la dépression mentale et intellectuelle de Nat.c. qu'il est important de souligner, c'est qu'elle s'accompagne d'une *grande hypersensibilité de tous les sens*, le moindre bruit le fait sursauter et trembler, il ne peut supporter une lumière brillante, le moindre bruit lui paraît énorme, goûter à des choses agréables lui devient très pénible.

Tout cela peut paraître être du ressort de Nux.vomica qui a aussi une grande hyperesthésie de tous les sens, mais chez Nux.vom. c'est le résultat d'une grande surexcitation nerveuse tandis que dans Nat.c. la sensation apparaît trop violente simplement parce que le malade ne peut la supporter à cause de sa grande faiblesse.

Mais l'insuffisance digestive, la dépression mentale qui, répétons-le, sont chez les adultes souvent liées, n'épuisent pas la pathologie de Natr.c.

Passé le stade de la dépression mentale, il va faire maintenant des *troubles d'élimination*. Plus jeune, jadis il s'équilibrait grâce aux

catarrhes récidivants, mais ceux-ci ne suffisent plus à assurer l'élimination de son trop-plein métabolique et il évoluera vers l'arthritisme.

Les articulations deviennent douloureuses. Il souffre des reins, du cou, du dos et des membres. Ces douleurs s'accompagnent d'une grande faiblesse des articulations et des membres, de raideur, de sensation de raccourcissement des tendons.

Elles sont, étant donné la grande sensibilité thermique de Nat.c., *aggravées par les changements de temps, la chaleur, le froid, étant assis et améliorées par un mouvement modéré et lent et par la friction.*

Mais il n'y a pas que les articulations qui souffrent, le *métabolisme de l'eau est lui aussi troublé*. Le sujet est souvent bouffi. La face est pâle, bouffie, cernée. Les paupières elles aussi sont bouffies, les jambes infiltrées d'abord aux chevilles et aux mollets avec signe du godet. Les mains et les doigts sont enflés, le soir il ne peut enlever sa bague, cela ressemble à Nat.sulfuric qui est souvent un ancien Sulfur, toutefois ce type n'est pas obligatoire. Il peut y avoir de l'anémie.

Mais s'il y a trouble du métabolisme de l'eau et élimination arthritique par les articulations, les articulations et les catarrhes ne sont pas pour autant la seule voie d'élimination de Nat.c., il tend aussi à s'éliminer par la peau.

Nat.c. fait sortir *des éruptions* sur les articulations du doigt et du bout des doigts ainsi que sur les orteils.

Les éruptions vésiculaires s'ouvrent et forment des ulcères aux mêmes endroits, mais il y a aussi des éruptions vésiculaires sur le corps en plaques ou circonscrites, les vésicules contiennent un liquide blanc séreux, elles brûlent, cuisent, démangent, et le prurit est amélioré par le grattage.

L'éruption s'estompe en formant une croûte et souvent se fend, ne guérit pas, laissant même des petits ulcères ou des fissures surtout au bout des doigts et des orteils, la peau est en général très sèche.

Les éruptions sont plus marquées par temps chaud et souvent en relation avec le tube digestif. C'est un grand remède d'herpès, Nat.c. produit même une éruption vésiculeuse au bord de la langue et surtout sous la langue au niveau du frein laissant ensuite une petite ulcération aphteuse. Ces sujets ont souvent aussi des éruptions en bordure des cheveux, des plaques d'herpès sur les lèvres et même du muguet, surtout chez les femmes âgées.

C'est le moment de rapporter ici une de mes *observations personnelles concernant Nat.c.*

Il s'agit d'un cas d'herpès du pli inguinal droit persistant depuis 10 ans.

Il s'agit d'un homme de 52 ans. Dans ses antécédents il y a la scarlatine, les oreillons, une angine mais aucune autre manifestation

pathologique. Rien n'a pu faire disparaître cette éruption malgré les fongicides et autres médicaments utilisés. Il se présente comme une éruption vésiculaire à vif qui est le siège d'un suintement visqueux, blanc, transparent aggravé d'après les dires du malade quand il fume, avec prurit le soir au lit dès qu'il est réchauffé, parfois même l'éveillant.

Tout le reste de l'examen est négatif, les digestions sont parfaites, les évacuations intestinales régulières. La tension est de $1\frac{2}{7}$ avec quelques extrasystoles. Le poids est excessif (88 kg $\frac{1}{2}$ pour une taille de 1 m 78).

Me basant sur l'aspect de l'éruption, éruption vésiculaire herpétique, suintante, visqueuse avec prurit aggravé par la chaleur du lit je prescris Graphites 5CH. Prescrire ainsi sur un symptôme local sans s'inquiéter de l'ensemble du cas constituait évidemment une erreur manifeste.

Trois semaines après, le résultat est inespéré puisque on assiste en ce bref laps de temps à la disparition quasi totale de cette éruption qui durait depuis 10 ans.

Le malade est évidemment ravi. Je le suis beaucoup moins car il souffre à présent d'une arthrite du pied gauche avec des douleurs sur le dessus du pied aggravées le soir et la nuit dès qu'il s'échauffe et pour lesquelles je prescris *Ledum pal.* 6K, 12K., 30K., 200K.

Je fais faire une analyse de sang qui révèle un taux de cholestérol normal, mais un net excès d'acide urique.

Entretemps l'analyse du caractère révèle les notes qui suivent : Il s'agit d'un homme qui prend très au sérieux tout ce qui se passe dans son entourage, voire même chez ses voisins, sympathisant au moindre de leurs chagrins, il est d'un caractère très sentimental, très sensible à la musique, la musique le fait pleurer et le rend triste, cette caractéristique est très marquée. Il est timide, ne supporte pas les spectacles d'horreur et peut être rancunier.

Par ailleurs, il est consciencieux, méticuleux, aimant l'ordre. Au point de vue alimentaire, il y a un désir net de sucrerie. Il ajoute qu'il supporte mal de jeûner.

Comment allons-nous répertorier ce cas? Nous choisirons comme symptôme d'élimination « pleure à la musique » Kent page 94 et « triste à la musique » page 77. La combinaison de ces deux rubriques (rappelez-vous le cas du Docteur Paschero sur notre amoureux de Chopin), ne laisse subsister que 9 remèdes possibles : il s'agit de *Digitalis*, *Graphites*, *Kreosotum*, *Natrum sulf.*, *Natrum c.*, *Nux vomica*, *Sabina*, *Thuja*.

Puis comme 2^e symptôme « la sensibilité au malheur des autres » (page 78 sensitive over).

Comme 3^e symptôme « ne supporte pas les spectacles d'horreur » Kent page 52 Horrible things.

Comme 4^e symptôme « le caractère méticuleux, ordonné à l'excès » Kent page 16 consciencious.

Comme 5^e symptôme « le caractère rancunier » Kent page 63 malicious.

Comme 6^e symptôme « un caractère de la rubrique générale : ne supporte pas de jeûner », fasting while page 1361.

Comme 7^e symptôme « le désir de sucrerie » (à retenir chez un homme) page 485.

Ce qui donne :

	Dig.	Graph.	Kréos.	Nat.c.	Nat.s.	Nux.v.	Sab.	Thuja
1)	2	3	2	2	2	1	1	2
2)	1	1	1	2	2	3	2	1
3)	0	0	0	1	0	2	0	0
4)	0	0	0	2	0	2	0	2
5)	0	0	0	2	0	3	0	0
6)	0	1	1	1	0	2	0	0
7)	0	0	0	2	0	1	0	0
				12/7	14/7			

Nat.c. et Nux.v. sont les seuls remèdes possibles.

Nous choisissons Natrum carbonicum parce qu'il paraît bien adapté à la diathèse unique et que par ailleurs il s'agit d'un malade patient pas spécialement irritable.

De plus, Nat.c. est le seul à correspondre à l'éruption vésiculaire du pli de l'aîne « symptôme qui a justement provoqué la consultation et qui, répétons-le, existait depuis 10 ans ». Nous savons par ailleurs que Nat.c. est un excellent remède herpétique. Si nous cherchons dans le Kent à « éruption vésiculaire du pli de la cuisse (bend of thigh) il n'y figure pas, mais l'aîne c'est aussi la région de la hanche et là nous le trouvons à la page 999 Erup.hép. : 3 remèdes y figurent Nat.c. – Vicc. – Osm. ».

Dès lors, la suite de l'observation va se dérouler très normalement.

Le 30 décembre 1967 le malade va achever sa cure de Ledum pal. « L'herpès n'a pas reparu. Quant à la crise d'arthrite du pied gauche elle a complètement disparu. Le traitement est donc placebo. »

Le 3 février 1968 il revient parce qu'il souffre à nouveau quelque peu du pied gauche et il y a une légère trace de l'ancienne éruption qui revient au pli de l'aîne.

Cette fois nous n'avons garde de prescrire Ledum p. ou Graphites, mais bien Nat.c.30 - 200K qui fait rapidement tout rentrer dans l'ordre.

Le 13 juillet 1968 deux crises de goutte calmées par des applications chaudes l'une au pied gauche l'autre au pied droit se succèdent après avoir pris du vin. Colchicum 3X et Guaiacum 3X pour la deuxième calment rapidement les crises.

Après quoi Nat.c. 30, 200K les éloignent définitivement.

Depuis cette date jusqu'à ce jour aucun ennui pathologique ni herpès ni autre. L'équilibre biologique paraît rétabli. Le taux sanguin de l'acide urique est normal.

Ce cas est très instructif, car il montre l'erreur que nous commettons lorsque nous nous attachons à supprimer une maladie locale sans considération de l'ensemble. La prescription première de Graphites a certes fait cesser l'herpès mais elle a en même temps déclenché le phénomène arthritique, donc un processus pathologique plus grave, que Ledum p. a pu momentanément calmer, mais sans permettre pour autant une guérison.

Celle-ci a pu devenir définitive, seulement grâce au remède semblable Natrum carbonicum, qui a pu faire disparaître toute évolution morbide ultérieure et qui a rétabli le malade dans son équilibre physiologique.

Cette observation nous montre encore que nous devons nous méfier du critère de contentement du malade. Ce critère ne peut en effet en aucune façon justifier notre façon de prescrire.

Plus le malade va faire de manifestations pathologiques différentes dont il ne perçoit pas le lien et plus grande sera notre habileté à les faire disparaître, plus le malade sera satisfait de son médecin et le portera aux nues.

Il ne doit y avoir pour nous qu'une seule pensée. *Avons-nous* ou non *brisé le cycle de ses manifestations*, l'avons-nous ou non ramené à son équilibre physiologique, bref l'avons-nous guéri, tant que nous n'avons pas réalisé cet objectif, nous ne pouvons pas être satisfait.

Ces considérations ne sont nullement théoriques, au premier temps de ma pratique je n'étais pas Kentiste, au début j'alternais régulièrement deux ou trois médicaments et j'ai pu par cette méthode obtenir des succès importants. J'étais très apprécié par ma clientèle, puis, l'expérience aidant, je me suis rallié à l'école kentiste et à l'usage quasi exclusif du remède unique et j'ai pu obtenir alors des résultats bien plus substantiels et surtout plus définitifs, ce qui n'a pu que renforcer mon admiration pour le génie de Hahnemann et regretter qu'on se soit trop écarté de lui à ce jour.

Certes nous avons souvent besoin de palliatif car le devoir du médecin est aussi de soulager le malade, mais plus grandira notre expérience et moins souvent devons-nous y avoir recours.

Mais revenons à la matière médicale de Natrum carb. Jusqu'ici les symptômes que nous avons rapportés concernent l'homme aussi bien que la femme, mais chez elle les *symptômes uro-génitaux* revêtent une importance particulière.

Disons en ce qui concerne *l'urine*, qu'elle peut être de mauvaise

odeur comme celle d'un cheval surtout quand la malade est en régime végétarien ou lacté. C'est un remède de colibacillose, tous nous en connaissons la fréquence chez la femme, avec même pyélonéphrite surtout chez la femme enceinte avec souvent cystite et ptôse des organes digestifs aux endroits déclives c'est-à-dire à l'estomac, au caecum, au milieu du transverse.

Accessoirement Natrum carb. pourra aussi être indiqué chez l'homme en cas de cystite ou de prostatite, voire même dans l'hypertrophie de la prostate où il est souvent supérieur à Sabal.ser.

Nous observerons chez la femme les mêmes catarrhes récidivants que nous avons analysés chez le jeune étudiant, mais au lieu des voies respiratoires supérieures ou inférieures nous pouvons avoir à faire ici à une *leucorrhée récidivante*.

La caractéristique de tous ces catarrhes, quelle que soit leur localisation, est qu'ils sont toujours accompagnés d'écoulement jaune très épais et souvent de mauvaise odeur dont le diagnostic ne pourra être fait qu'en considération des symptômes généraux.

Natrum c. peut aussi guérir *le fibrome* chez la femme et il guérit même la stérilité.

Voici un nouveau cas du *Docteur Paschero* de Buenos Aires concernant le fibrome.

Le 20 août 1955, une dame le consulte pour un fibrome utérin pour lequel plusieurs médecins avaient conseillé l'opération, ce qu'elle voulait éviter à tout prix.

Elle se plaignait de digestion lente, de lourdeur, avec du pyrosis et des nausées. Elle souffrait de constipation chronique.

La chaleur et les rayons du soleil l'affectaient beaucoup, occasionnant des céphalées sévères, bien que la malade soit frileuse. Sa tension artérielle était de $\frac{20}{13}$. Elle ne présentait pas d'autres symptômes.

D'autre part elle ressentait une grande aversion pour son beau-frère en particulier, et pour les gens en général, évitant tout contact social, donnant l'impression d'être extrêmement timide.

Elle ne pouvait penser, ni effectuer d'effort mental d'aucune sorte, car cela provoquait des maux de tête sévères.

Lorsqu'elle avait 36 ans, juste un mois avant son mariage, son fiancé l'abandonna et depuis lors elle présenta une humeur maussade qui est de temps en temps coupée d'accès d'anxiété, de palpitations et de tremblements causés par le souvenir de la personne qui l'avait trompée.

Elle fut un temps une pianiste remarquable, mais à présent elle était incapable de jouer un petit morceau parce que cela provoquait en elle de grandes crises d'anxiété.

Les symptômes généraux et mentaux étaient les suivants : timidité - aversion pour les membres de la famille - aversion pour certaines

personnes - anxiété en jouant au piano - aggravation par la chaleur - céphalée suite d'exposition au soleil - indigestion.

Natrum carb. 200K puis MK, XMK LMK en doses espacées sur 4 ans guérit complètement le fibrome en même temps qu'il fit disparaître les autres symptômes.

Mais ce qu'il faut noter c'est que le choix de Nat.carb. fut fait dans cette observation sur 4 symptômes psychiques marqués, une modalité thermique nette (l'aggravation par la chaleur) avec son corollaire la céphalée par le soleil et un symptôme local caractérisé en l'occurrence par la présence d'indigestion, ce qui constitue une synthèse en petit de Natr.carb. et pas du tout le symptôme local fibrome qui relève de beaucoup d'autres médicaments.

De même si vous voulez guérir par exemple certains catarrhes chroniques invétérés, devrez-vous attacher beaucoup plus d'importance à cette synthèse qu'aux caractéristiques propres de ces catarrhes qu'il est impossible, si on les considère isolément, de différencier d'autres remèdes.

Muni du phare éclairant de ces observations, nous pouvons maintenant mieux comprendre Nat.c. et le *synthétiser*.

Nous nous attacherons surtout aux symptômes suivants :

En premier lieu, *la dépression* du remède, et *en priorité la dépression morale* avec l'aversion caractéristique pour la société, envers ses proches mêmes, envers certaines personnes plus particulièrement et ses corollaires, la tristesse, les pleurs, la mélancolie s'accroissant après les repas et nous pouvons y rattacher la timidité, le manque de confiance en soi.

En second lieu, *la dépression intellectuelle* profonde qui fait que plus rien ne s'imprime dans le cerveau.

En troisième lieu, le fait que ces symptômes dépressifs sont *toujours associés à une hyperesthésie* de tous les sens au moindre bruit, à la lumière, à la musique pour laquelle il a une sensibilité exquise et qu'il faudra toujours rechercher, hyperesthésie par faiblesse et non par surexcitation nerveuse simple.

Puis viennent *les symptômes digestifs* qui ne manquent presque jamais : la dyspepsie flatulente et acide, les tendances aux indigestions, la ptôse des organes digestifs faisant le lit de la colibacillose, la diarrhée par le lait (symptôme curieux qu'on prendra toujours en considération), la faim à 5 heures du matin et à cinq heures du soir.

Souvent d'ailleurs la note dépressive et la note digestive seront *associées* et c'est pourquoi Nat.c. convient si bien aux malades hypochondriaques.

Ensuite vient la grande modalité thermique de *l'influence du froid et de la chaleur tout à la fois*, celle de la *chaleur pour la tête* et celle du *froid*

pour le reste du corps. C'est pourquoi si Natr.c. est le remède des suites chroniques du coup de soleil ou de l'épuisement par le soleil il sera d'autre part très sensible au moindre courant d'air.

On y ajoutera l'aggravation *par l'orage*, par l'exposition à un foyer rayonnant et à la pleine lune, l'amélioration *par le mouvement lent*, la pression, la friction.

Comme symptôme local, il faudra retenir la tendance à *se tordre la cheville*, Nat.c. ayant un tropisme très particulier pour cette articulation.

C'est dans cet ensemble de symptômes que viendront s'intriquer les autres symptômes, notamment *l'herpès* qui sera aggravé d'ailleurs par temps chaud, l'été, et sera très souvent en relation avec les troubles digestifs, les différents *catarrhes* chroniques et récidivants, les symptômes *arthritiques* avec la raideur des articulations accompagnée de la sensation de raccourcissement des tendons et les symptômes génitaux, notamment la frigidité et la stérilité.

Ajoutons enfin que dans Nat.c. *tout est lent*, les symptômes dépressifs peuvent remonter par exemple à un conflit affectif de l'enfance et n'éclater qu'à 40 ans, les maladies organiques comme le rhumatisme n'apparaissent qu'après encrassement progressif de l'organisme, souvent précédées de catarrhes divers s'installant lentement et devenant récidivants; finalement surviendront un fibrome, une hypertension artérielle, la sclérose artérielle et l'urémie terminale.

Il est vrai que Nat.c. s'adresse aussi à des enfants, notamment pour *l'intolérance par le lait* mais il ne s'agit ici que d'une affection isolée du tube digestif.

Natrum c. s'adapte aussi très bien aux troubles intellectuels de l'enfant ou de l'étudiant mais même en ce cas, peut-on dire que la difficulté du travail intellectuel survient *progressivement* et que c'est sans doute la raison qui explique l'action si favorable de Nat.c. chez l'étudiant en période de blocus, lequel exige une accumulation d'efforts intellectuels prolongés. C'est peut-être une opinion personnelle, mais en tout cas c'est comme cela que je vois Natrum carbonicum.

J'espère que cet aperçu, forcément succinct, vous sera de quelque utilité.

SAMENVATTING

Een levendige studie van Natrum Carbonicum doorheen de verschillende levensfazen geïllustreerd met enkele klinische gevallen van de auteur zelf en van Dr. Paschero van Buenos-Aires.

SUMMARY

Docteur Clerbaux gives a study of Nat.C. through the different ages of the life. The symptoms of maximal value are : aversion to society, to members of family, oversensitivity to noise, light, music, aggravation by milk, aggravation by the heat on the head and by the cold on the body.